

УДК 614.3:656.614.3:661.16.032.3

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3988380>

Е. П. Белобров

**АРХИТЕКТОНИКА САНИТАРНОЙ И ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕЙДОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ЯДОФУМИГАНТОВ НА СУДАХ
ПОРТОВОГО ФЛОТА**

Украинский научно-исследовательский институт морского флота, г. Одесса
Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины, г. Одесса

Summary. Belobrov E. P. **ARCHITECTONICS OF SANITARY, ENVIRONMENTAL AND HYGIENIC SAFETY OF ROAD TRANSPORT OF POISONOUS FUMIGANTS ON SHIPS OF THE PORT FLEET.** – State Enterprise “Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport”, Odessa, Ukraine; e-mail: nymba.od@gmail.com. The work is devoted to the study of sanitary and environmental-hygienic safety of road transport of dangerous goods of toxic fumigants 4.3 and 6.1 hazard class according to IMDG Code - IMO and hazardous waste of their packaging, accompanied by guides-fumigators on ships of the port fleet of seaports. This study is being carried out for the first time in the practice of marine medicine. A detailed description of the entire set of methods and means to ensure the safety of seamen of the port fleet, marine fumigators and the population during road transport of poisonous fumigants under normal conditions and in case of emergency ingress of dangerous goods into the sea is given. Based on the analysis of the results of many months of experimental laboratory studies of samples of cargoes of poisonous fumigants, an effective system of sanitary and environmental safety of transportation of poisonous fumigants, localization and elimination of accidents, preserving the health of persons engaged in road transportation of poisonous fumigants, the marine and natural environment was scientifically substantiated.

Key words: architectonics, poison fumigants, dangerous goods, loading-unloading, port fleet, fumigator-guide, dropping fumigants into the sea, pollutions, protection measures

Реферат. Белобров Е. П. **АРХИТЕКТОНИКА САНИТАРНОЙ И ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕЙДОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ЯДОФУМИГАНТОВ НА СУДАХ ПОРТОВОГО ФЛОТА.** Работа посвящена изучению санитарной и эколого-гигиенической безопасности рейдовых перевозок опасных грузов ядофумигантов 4.3 и 6.1 класса опасности по IMDG Code - IMO и опасных отходов их тары в сопровождении проводников-фумигаторов на судах портового флота морских портов. Подобное исследование выполняется впервые в практике морской медицины. Дано подробное описание всего набора способов и средств по обеспечению безопасности моряков портового флота, морских фумигаторов и населения при рейдовых перевозках ядофумигантов в обычных условиях и при аварийном попадании опасных грузов в море. На основе анализа результатов многомесячных экспериментальных лабораторных исследований образцов грузов ядофумигантов научно обоснована эффективная система санитарной и экологической безопасности перевозки ядофумигантов, локализации и ликвидации аварий, сохранения здоровья лиц, занятых рейдовыми перевозками ядофумигантов, морской и окружающей природной среды.

Ключевые слова: ядофумиганты, опасные грузы, перевозка на судах портового флота, проводники-фумигаторы, ликвидация аварий при попадании ядов в море, меры защиты загрязнения моря и побережья.

Реферат. Белобров Є. П. **АРХІТЕКТОНІКА САНІТАРНОЇ ТА ЕКОЛОГО-ГІГІЄНИЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕЙДОВІХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ОТРУТОФУМІГАНТІВ НА СУДНАХ ПОРТОВОГО ФЛОТУ.** Науково-дослідна робота присвячена проблемі, яка практично не вирішується в Україні щодо вивчання санітарної та еколого-гігієнічної безпеки рейдових перевезень небезпечних вантажів отрутофумігантів 4.4 і 6.1 класу небезпеки по IMDG Code IMO та небезпечних відходів їх тари у супроводі провідників-фумігаторів на судах портового флоту морських портів. Надані докладні поєднання окремих частин стрункого набору способів і засобів забезпечення безпеки моряків портового флоту, морських фумігаторів та населення при рейдових перевезеннях отрутофумігантів в звичайних умовах та аварійних попаданнях небезпечних вантажів у море. На основі результатів багатомісячних експериментальних лабораторних досліджень зразків вантажів ядофумігантов показані приклади науково обґрунтованого ефективною побудови системи санітарної та еколого-гігієнічної безпеки перевезення отрутофумігантів на судах портофлоту, локалізації та ліквідації аварій, збереження здоров'я морського і навколишнього природного середовища.

Ключові слова: архітекtonіка, отрутофуміганти, небезпечні вантажі, навантаження-вивантаження, перевезення на судах портового флоту, провідники-фумігатори, потрапляння отрути у море, міри захисту забруднення моря та узбережжя

Актуальність. Украина имеет многолетний, устойчивый и перспективный, на международном уровне, морской экспортный зерновой бизнес, основанный на достижениях агрономической, морской транспортной науки и успехах морской фумигации грузов. За маркетинговый 2017- 2018 год через морские порты было вывезено более 44 млн. т зерновых грузов, из них на открытых рейдах и якорных местах перегружено более 18 млн. тонн. Транспортникам и портовикам мировой морской отрасли известно, что подобный грузопоток зерна возможно доставить грузополучателю только на судах супербалкерного флота грузоместимостью 90-120 и более тысяч тонн и только в условиях загрузки на глубоководных открытых рейдах. Другой вопрос, если для обязательного обеззараживания от вредителей (фумигации) всей массы перевозимого зерна в трюмах судов потребуются более 440 т ядофумигантов, то на рейдовой фумигации необходимо перевезти и доставить на супербалкеры более 180 тыс. кг фумигационных препаратов, расфасованных в 543,5 тыс. штук алюминиевых банок. Кроме судов портового флота такая работа не может быть выполнена другими видами морского транспорта [1, 2]. Поэтому рейдовая фумигация зерна ставит перед портовым флотом важную проблему, когда, кроме обычного эксплуатационного обеспечения нужд супербалкеров, требуется еще предусмотреть меры санитарно-эпидемиологической и эколого-гигиенической безопасности членов экипажей, морских фумигаторов, населения, морской среды, побережья и рекреационных зон отдыха при доставке больших партий ядофумигантов к борту судов на рейде в обычных условиях и при аварийных ситуациях. Проблема осложняется тем, что на судах портового флота запрещается перевозить опасные грузы всех классов по IMDG Code IMO, однако, важные рейдовые транспортировки ядофумигантов выполнить могут только суда портофлота. В Украине плохо урегулированы вопросы безопасности фумигации на борту, а вопросам изучения условий охраны труда, рисков фумигаторов и моряков портового флота при рейдовых перевозках ядохимикатов и опасных отходов их тары не уделяется достойного внимания [3, 4].

Цель: провести лабораторные экспериментальные исследования моделей упаковок ядофумигантов в опытных жидкостях морской и речной воды; изучить условия «устойчивости и выживаемости» алюминиевой и картонной тары фумигационных препаратов при аварийном попадании их в море и разработать безопасные технологии их рейдовой перевозки на судах портового флота, а также создать систему обоснованных профилактических эколого-гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий по защите от воздействия ядохимикатов персонала морских фумигаторов, членов экипажей и населения прибрежных районов.

Материалы и методы исследований Сбор, изучение, анализ случаев и поиск причин аварийного падения ящиков и попадания фумигационных препаратов в воду при фумигации на судах у причалов морских портов Черноморск (Ильичевск), Южный и

открытых рейдах порта Керчь. Лабораторные экспериментальные исследования включали метод моделирования «поведения под воздействием морской и речной воды» объектов тары и упаковки фумигационных препаратов в алюминиевых банках ёмкостью 1 кг; таблеток ядохимикатов фосфид алюминия (ALP) и фосфид магния ($Mg_3 P_2$) и уложенные по 20 штук в ящики из обычного гофрированного 3-х слойного картона. В качестве модели таблеток ядохимикатов применили сухой морской песок такой же массы, перемешанный с индикаторным порошком, красителем «Родамин S», который при воздействии воды окрашивается в красный цвет. Модельные образцы опасных грузов ядохимикатов помещали в пластмассовые прозрачные ёмкости объёмом 6 литров, заполненные морской и пресной водой. На протяжении всего многомесячного опыта, два раза в день определяли временные изменения цвета, прозрачности и мутности воды, крепление наклеек маркировки на банках ядохимикатов, время разрушения в воде фракции картонного ящика, изменения целостности подводной и надводной части алюминиевых банок и наличие мест коррозии (пенетрации) корпуса под воздействием модельных жидкостей. Образовавшийся в модельных жидкостях осадок фильтровали, высушивали и изучали состав методом атомно-сорбционной спектроскопии [4, 5]. Одновременно были проведены работы по закрытому анкетированию морских фумигаторов по заранее разработанным в УкрНИИ медицины транспорта Минздрава Украины и Одесской морской академии анкетам. Полученные результаты обрабатывались методами вариационной статистики с помощью стандартного пакета программ РС [6].

Результаты и их обсуждение. Морская фумигация зерновых грузов на судах у причалов и на открытых рейдах всегда связана с большим риском падения ядохимикатов в таре и разрушением упаковки на причал или в море. В ноябре 2015 г. при фумигации балкера в порту Южный на причале терминала «ТИС» при переносе по наклонному трапу у фумигатора выскользнул картонный ящик с 20 банками фумигационного препарата «Фостек» и упал в воду. Ящик всплыл между бортом судна и стенкой причала и по течению стал удаляться от места падения в глубину бухты. Фумигатор, не имея никаких средств фиксации и извлечения ящика с ядохимикатами, чувствуя свою вину, бросился в море на спасение. Из-за низкой температуры воды и опасности утопления, фумигатор с большим трудом поднялся на причал. За нахождением ящика было организовано постоянное наблюдение, с помощью бинокля, наблюдение с одновременным поиском весельной резиновой надувной лодки. Через 30-40 мин наблюдали разрушение и утопление картонного ящика и появление на поверхности акватории порта большого количества банок ядохимиката, разносимых в разные стороны на обширное пространство. На всех банках, извлеченных из воды, отсутствовали наклейки транспортной опасности. На поиск и подъём в лодку всех банок ядохимикатов в наступившей темноте затрачено около 45 мин. Фумигационные препараты доставлены, подняты из лодки на причал и перенесены на борт балкера для продолжения фумигации зерна в трюмах. На ликвидацию аварии затрачено около 3-х часов и потери стояночного судового времени по вине фумигационного отряда.

В другом случае, в порту Черноморск (Ильичевск), в мае 2017 года на балкере, стоящем у зернового терминала при переноске груза по наклонному трапу произошло падение картонного ящика с ядохимикатами на причал. Из разрушенного ящика высыпались алюминиевые банки фумигационных препаратов, часть которых, попала в воду акватории порта между бортом балкера и стенкой причала. На ликвидацию аварии, вылавливания всех отдельно плавающих опасных банок и поднятия их на причал, затем перенос на борт балкера и общее время задержки фумигации зерна в трюмах фумигаторами затрачено более 2,5 часов.

Отмечались другие случаи обнаружения работниками порта заполненных и пустой алюминиевой тары из-под фумигационных препаратов на берегах портов Черноморск (Ильичевск), Измаил, Рени.

Аварийное попадание банок ядохимикатов в акватории морских портов связано с опасностью неконтролируемой по времени их миграции в море на большие расстояния, риском нарушения целостности и разгерметизации с возможным последующим проникновением содержимого в воду, последующей бурной химической реакции с таблетками фосфида алюминия и взрывом выделившегося фосфина, с угрозой массового отравления людей, токсического загрязнения флоры и фауны морской среды, пляжей и побережья рекреационных зон. Еще большую экологическую, санитарно-

эпидемиологическую и социальную опасность представляют собой потери или аварийный выброс (по команде капитана судна) банок фумигационных препаратов и их тары в море, в период рейдовых перевозок опасных грузов ядохлоридов (4.3 и 6.1 класса транспортной опасности по IMDG Code IMO) и опасных отходов с судов портового флота в период рейдовой доставки на супербалкеры, стоящих на рейде в ожидании фумигации грузов.

Решение этих проблемных вопросов впервые попытались решить путем проведения экспериментальных лабораторных исследований, моделирующих аварийные ситуации.

Транспортные характеристики опасных грузов (фумигационных препаратов), применяемых на судах в порту и перевозимых на рейд на судах портового флота представлены в таблице 1.

Таблица 1

Транспортные характеристики опасных грузов ядохлоридов и опасных отходов их тары при рейдовых перевозках на судах портового флота

№ №	Характеристика	Фумигационные препараты	
		Фосфид алюминия	Фосфид магния
1.	Торговое название, страна производитель	Булава (Китай), Фостек (Германия), Квикфос (Индия)	Магтоксин (Германия)
2.	Препаративная форма, масса	Таблетки, 3 г	Таблетки, гранулы - 3 г
3	Воспроизводимый фумигационный газ, химическая формула	Фосфин, PH ₃	Фосфин, PH ₃
4	Транспортная опасность груза ядохлоридов по IMDG Code	4.3 (твердое вещество, выделяющее при воздействии воды взрывоопасные газы) 6.1 (ядовитые вещества)	4.3 (твердое вещество, выделяющее при воздействии воды взрывоопасные газы) 6.1 (ядовитые вещества)
5	Транспортная опасность фосфина	6.1 (ядовитые вещества)	6.1 (ядовитые вещества)
6	Вид и герметизация тары	Алюминиевые банки, герметично запаянные горловины резьбовые крышки (только Германия), резьбовые пробки с прокладками	Алюминиевые банки, герметично запаянные фольгой горловины, резьбовые крышки
7	Маркировки тары опасных грузов	На многие наклейках отсутствуют знаки опасности	наклейки
8	Общая масса банок с ядохлоридами	1,110 кг	1,110 кг
9	Вид упаковки банок	Ящики из гофрированного картона	Ящики из гофрированного картона
10	Маркировки картонных ящиков опасных грузов ядохлоридов «Опасно!», «Яд!», «Череп и Кости!»	Наклейки, на многих образцах отсутствуют знаки опасности	наклейки
11	Содержание фосфина внутри банк с ядохлоридом в воздухе над таблетками	17 500 – 20 000 мг/м ³	18 000 – 22 000 мг/м ³
12	Концентрация фосфина в пустой банке, опасных отходов тары после высыпания таблеток ядохлоридов	800 – 1100 мг/м ³	950 – 1200 мг/м ³

Данные таблицы свидетельствуют об общности физических и химических свойств таблетированных ядохлоридов - фосфида алюминия и фосфида магния, - как продуцентов фумигационного газа фосфина в трюмах. Среди приобретаемых препаратов в одинаковых алюминиевых банках и картонных ящиках, существует многообразие в их торговых названиях, видах резьбовых закрытий, способах герметизации путем запаивания горловин, образцов маркировки транспортной опасности наклеек, часто без знаков взрывоопасности 4.3 и токсичности 6.1 ядовитых препаратов. Слабой стороной особенностей фасовки, тарирования и упаковки ядохлоридов является их производство без учета возможного аварийного попадания в воду акваторий и открытых рейдов морских портов.

Безопасность морской перевозки опасных грузов в таре и упаковке на судах морского флота, не исключая и рейдовые суда портового флота, невозможна без выполнения требований Правил МОПОГ- 90, которые предусматривают для тары сохранение товарных качеств грузов при погодных, механических, термических повреждениях, попадании в воду и длительном пребывании в море. Поэтому разработка мероприятий по безопасности рейдовой перевозки ядохлоридов на судах портового флота морских портов потребовала предварительного проведения опытных исследований важных качеств тары и упаковки, *как сохранения опасных грузов ядохлоридов при их аварийном попадании в море*. Результаты многомесячного экспериментального изучения модельных образцов тары ядохлоридов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты экспериментальных исследований модельных образцов тары опасных грузов фумигационных препаратов при аварийном попадании в морскую и речную воду

№ №	Образцы опасных грузов ядохлоридов и опасных отходов их тары	Фумигационные препараты	
		Фосфид алюминия	Фосфид магния
1	2	3	4
1	Вид и масса модели опасных грузов в таре алюминиевых банок	Морской песок сухой, 1 кг	Морской песок сухой, 1 кг
2	Индикаторный порошок, цвет окрашивания модельной жидкости	Родамин, красный	Родамин, красный
3	Модельная жидкость морской воды	Морская вода пляжа «Отрада» Одесского залива	Морская вода пляжа «Отрада» Одесского залива
4	Модельная жидкость речной воды	Питьевая водопроводная вода	Питьевая водопроводная вода
5	Модельная ёмкость	Пластмассовый бутыль, 6 л	Пластмассовый бутыль, 6 л
6	Характер плавания алюминиевых банок в морской и речной воде	Положительная плавучесть, вертикальное положение	Положительная плавучесть, вертикальное положение
7	Продолжительность эксперимента	1,5 года	1,5 года
8	Время «живучести» наклеек в модельных жидкостях морской и речной воде	Намокают, отклеиваются и тонут через 14-20 мин	Намокают, отклеиваются и тонут через 15-25 мин
8	Время «живучести» картона ящиков в морской воде	Намокает, расклеивается, разрушается и тонет через 0.5-1,0 ч.	Намокает, расклеивается, разрушается и тонет через 0.5-1,0 ч.
9	Время «живучести» картона ящиков в речной воде	Расклеивается и тонет через 1,0-2,0 часа	Расклеивается и тонет через 1,0-2,0 часа

1	2	3	4
10	Изменения прозрачности, цвета и наличие осадка в «морской воде»	Помутнение, беловатый цвет, активное выпадение белого осадка	Помутнение, беловатый цвет, активное выпадение белого осадка
	Изменения прозрачности, цвета и наличие осадка в «речной воде»	Не обнаружено	Не обнаружено
11	Изменения целостности поверхности алюминиевых банок в «морской воде»	Явные признаки коррозии корпуса банок	Явные признаки коррозии корпуса банок
12	Наличие точечной пенетрации и проникновении внутрь алюминиевых банок модельных жидкостей	Не обнаружено	Не обнаружено

Как показали результаты экспериментальных исследований, в первые минуты опускания образцов алюминиевых банок в модельные жидкости происходит довольно быстрое, в течении 30-60 мин., намокание и отклеивание наклеек, которые тонут и опускаются на дно ёмкости, оголяя блестящую серебристого цвета поверхность тары. Лишенные защитных свойств наклеек, 93-96% площади поверхности алюминиевых корпусов банок фумигационных препаратов, подвергаются разрушающему действию модельных жидкостей, особенно «морской воды». Банки, поверхность которых лишена знаков взрывной, пожарной и ядовитой опасности, могут в обычных условиях применения ядохимикатов, превращаться при свободном плавании в море и попадание на берег, в неопознаваемые «плавающие мины замедленного экологического бедствия». В процессе опытных исследований образцов гофрированного картона упаковочных ящиков, также установлено быстрое, в течение 0,5- 1,0 часа, их намокание, расслоение, разрушение и утопление, особенно в модельной жидкости «морская вода». В производственной обстановке, попадание ящиков с банками ядохимикатов, действительно сопровождается не только разрушением картонной тары и её утоплением, но и опасным высвобождением большого количества алюминиевых банок с ядохимикатами, загрязняющими морскую акваторию на большой площади.

Вторая серия опытных многомесячных исследований предусматривала изучение устойчивости обычных наклеек на таре фумигационного препарата «Джин» по сравнению с транспортной устойчивостью маркировки опасных грузов ядохимикатов «Токсифос-560» и коррозионной сопротивляемости алюминиевых банок, имеющих наклейки с ламинированным полиэтиленовым пленочным покрытием. Результаты проведенных экспериментальных исследований образцов новых наклеек, защищенных полиэтиленовой пленкой по сравнению с обычными представлены в таблице 3.

Как видно из представленных данных, новые образцы алюминиевых банок ядохимикатов «Токсифос – 560» имеют современное, значительно отличающееся от препаратов «Джин», крепление наклеек, имеющих надежное ламинированное покрытие полиэтиленовой пленкой. Это значительно улучшает механическую, химическую, коррозионную, биологическую защиту от разрушений металлической тары опасных грузов ядохимикатов при аварийных попаданиях в воду в течении весьма длительного (дополнотора лет), свободного нахождения в морской среде. Момент отклеивания и затопления наклеек не выявлен. Площадь алюминиевой банки, подверженной активной коррозии и риска опасной перфорации корпуса снизилась почти в 12 раз - до 8,7%. В опытах не обнаружено значимого изменения цвета модельных жидкостей, появление мутности и оседающего на дне ёмкости осадка. Не защищенная пленкой донная поверхность банок «Токсифос – 560» не имеет следов выраженных участков тонкостенной коррозии тары и не обнаружено признаков появления перфорации. С другой стороны, стойкая в течении экспериментальных исследований защита тары опасных грузов ядохимикатов при попадании в море может нести в себе угрозу неконтрольного плавания в зависимости от ветровых условий и течений на большие расстояния Одесского залива и всего Черного моря, одновременно связанной с рисками эколого-гигиенической и санитарно-эпидемиологической безопасности населения припортовых городов,

отдыхающих на пляжах и в прибрежных рекреационных зонах морского побережья Украины, Болгарии, Румынии и Турции, что и подтвердили в 92.6% случаев данные закрытого анкетирования морских фумигаторов грузов самооценки эффективности обращения с ядохимикатами и опасными отходами тары при обеззараживании грузов на судах, в портах и на рейде .

Таблица 3.

Данные второй серии экспериментальных исследований устойчивости образцов новых наклеек тары опасных грузов ядохимикатов при аварийном попадании в морскую и речную воду

№№	Образцы опасных грузов ядохимикатов и опасных отходов их тары	Фумигационные препараты	
		Джин	Токсифос-560
1	Торговое название	Джин	Токсифос-560
2	Масса в алюминиевой таре, кг	1,0	1,0
3	Вид этикетки	Обычная наклейка	Наклейка ламинированная полиэтиленовой пленкой
4	Устойчивость этикеток к действию морской и речной воды	Быстро намокает, отклеивается и тонет в морской и речной воде, превращая банку в неопознанный опасный предмет	Не подвержено разрушению, целостность этикеток не изменяется на всем протяжении 18-ти месячного опыта в морской и речной воде
5	Площадь алюминиевой банки, подверженной активной коррозии и риска опасной перфорации корпуса	100%	8,7%
6	Изменения цвета модельных жидкостей, появление мутности и оседающего на дне ёмкости осадка	Помутнение, Беловатый цвет, активное выпадение на дно белого осадка	Практически не выявляется
7	Изменения целостности поверхности алюминиевых банок в «морской воде»	Явные признаки обширной коррозии корпуса банок, особенно на дне	Слабо выражено
8	Наличие точечной перфорации, проникновение внутрь алюминиевых банок модельных жидкостей	Наличие плотных серого цвета коррозии как предвестника перфорации корпуса	Не обнаружено

В основе действий по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности населения прибрежных районов обитания, пляжей и рекреационных зон отдыха лежит, прежде всего, научный расчет и специфика технологии рейдовой перевозки ядохимикатов и опасных отходов их тары на судах портового флота, взвешенной оценки профессиональных совместных усилий морских фумигаторов-проводников перевозки опасных грузов и компетентности экипажей судов портового флота.

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования дают достаточный объём информации об опасном «поведении» тары алюминиевых банок и упаковок картонных ящиков ядохимикатов при аварийном попадании за борт и длительном неконтролируемом нахождении в свободном плавании в открытом море. Знания подобного рода необходимы для научно обоснованной разработки системных подходов при решении вопросов архитектоники способов безопасных технологий и методов обращения ядохимикатов и опасными отходами тары в порту и при рейдовых перевозках опасных грузов фумигационных препаратов в сопровождении проводников-фумигаторов на судах портового флота [6].

Алгоритм системы архитектуры безопасности рейдовых перевозок опасных грузов, ядохимикатов на судах портового флота состоит из важных разделов и включает решение следующих задач:

1. Подготовка документов для Регистра безопасности судоходства Украины на получение разрешения, согласно требованиям SOLAS и MARPOL, для перевозки опасных грузов ядохимикатов 4.3 и 6.1 класса транспортной опасности по IMDG Code на судах портового флота морского порта.

2. Разработка нормативно-технических документов по технологии морской перевозки опасных грузов на судах портового флота обязательных для выполнения фумигаторами морских грузов, экипажей буксиров и диспетчерских служб морского порта.

3. На основе обучающих программ ИМО по безопасности морской перевозки опасных грузов IMDG Code разработка планов обучения и повышения квалификации морских фумигаторов и экипажей морских буксиров по безопасности рейдовой перевозки опасных грузов ядохимикатов и опасных отходов их тары в сопровождении проводников-фумигаторов на судах портового флота.

4. Организация и проведение постоянно действующих на Курсах по морской фумигации морской академии или обучающих тренингах институтов морского флота по правилам безопасной перевозки опасных грузов ядохимикатов на судах портового флота в обычных условиях и в аварийных ситуациях (с выдачей Удостоверений проводников опасных грузов).

5. Обязательная подготовка и проведение совместных учений АМПУ, службы Капитана, Портового флота, ГЭМП-СПАСС, ДСНС, служб экологической морской безопасности, СЭС на водном транспорте по ликвидации аварий, связанных с выпадением упаковок ядохимикатов за борт с буксиров в воду и опасного попадания ядохимикатов на побережье, морские пляжи и в рекреационные зоны с реальным опасным риском несчастных случаев и отравлений различных групп населения.

6. Разработка эффективных и надежных способов защиты упаковок опасных грузов фумигационных препаратов и опасных отходов их тары от разрушения и попадания внутрь воды при авариях потери/выбросе ядохимикатов за борт при рейдовых перевозках на судах портового флота.

Для решения выше перечисленных задач по заявкам Морских фумигационных компаний, занятых рейдовой перевозкой фумигационных препаратов и опасных отходов их тары на судах портового флота, научными сотрудниками и специалистами «УкрНИИ морского флота» совместно с «УкрНИИ медицины транспорта Минздрава Украины» были разработаны и утверждены ряд нормативно - технических и руководящих документов в виде производственных инструкций, РТК, правил перевозки опасных грузов на буксирах портового флота и плана мероприятий по ликвидации аварий при выпадении/выбросе упаковок ядохимикатов за борт (ПМЛАС).

ВЫВОДЫ

1. Газо - воздушная среда в герметично закрытых алюминиевых банках, содержащих таблетки фосфида алюминия и фосфида магния, содержит фумигационный газ фосфин в концентрациях 18 000 – 21 000 мг/м³, количество фосфина в воздухе пустой тары алюминиевых банок колеблется в пределах от 800 до 1200 мг/м³, что, в общем, представляет эколого - гигиеническую и санитарно - эпидемиологическую опасность для человека, морской и окружающей природной среды.

2. Проведение морской фумигации грузов в трюмах судов у причалов морских портов и обеззараживании зерновых грузов на суербалкерах на открытых рейдах всегда связаны с реальным риском падением упаковок банок ядохимикатов на причал и в морскую воду акватории порта или рейда.

3. Аварийное или вынужденное попадание упаковок ядохимикатов массой 1 кг в морскую воду приводит к быстрому, в пределах 0,5 - 10 часов, намоканию этикеток алюминиевых банок и картонных ящиков, их разрушению, затоплению и опусканию на дно, с высвобождением большого количества бесконтрольно расплывающихся по морской акватории банок ядохимикатов.

4. Морская вода, в отличие от речной, оказывает значительное воздействие на тонкостенную поверхность алюминиевых банок, вызывая обширные зоны активной коррозии корпуса. Вместе с тем, в течение 18-ти месячного эксперимента следов

пенетрации, перфорации и попадания воды внутрь обнаружено не было.

5. Из всех применяемых способов защиты морской среды от обширного загрязнения ядохимикатами следует выделить использование аварийно-защитных сеток картонных упаковок фумигационных препаратов, опасных отходов их тары и транспортировку фумисливов в герметичных 40-литровых металлических ёмкостях.

6. Полученные в исследованиях данные послужили основой для разработки алгоритма системы мероприятий по обеспечению эколого - гигиенической и санитарно - эпидемиологической безопасности фумигаторов-проводников, членов экипажей портовых буксиров и населения при рейдовых перевозках ядохимикатов на судах портового флота в аварийной ситуации попадания упаковок фумигационных препаратов и опасных отходов их тары в морскую среду.

Литература:

1. Хрусталева В. Новый вид морского транспорта – фумигационный портовый флот // Транспорт. - 2019.- № 5 (1055). – С. 48 - 50.
2. Белобров Е. П. Ядохимикаты на рейде: проблема и пути решения // Технополис.- 2015. - № 1 (217). – С. 35 - 36.
3. Белобров Е. П., Гронский С. В., Котов С. Б. Требования к планированию действий при авариях с ядохимикатами на судах портового флота// Sea Review of the Nautical Institute.- 2020.- № 3. –Р.8 -10.
4. Белобров Е. П. Ядохимикаты на рейде: проблема и пути решения. Ч. 2 // Технополис. – 2015.- № 2 (218). - С.16 -17
5. Морская вода и коррозия алюминия: Справочник по химии – СПб.: Химия и химические технологии, 2002. - 234 с. - chem21.info.
6. Ищук И. О главном в мореплавании // Sea Review the Nautical Institute. – 2020. - № 4 (76). - С. 36 - 40.

References:

1. Khrustaleva V. A new type of sea transport - fumigation port fleet // Transport. - 2019.- No. 5 (1055). - P. 48 - 50.
2. Belobrov E. P. Poisonous fumigants on the roads: problem and solutions // Technopolis. - 2015. - № 1 (217). - P. 35 - 36.
3. Belobrov EP, Gronskiy SV, Kotov SB Requirements for planning actions in case of accidents with poisonous fumigants on board ships // Sea Review of the Nautical Institute.- 2020.- No. 3. -P. 8 -10.
4. Belobrov EP Poisonous fumigants in the road: problem and solutions. Part 2 // Technopolis. – 2015.- No. 2 (218). - P. 16 -17.
5. Sea water and aluminum corrosion: Handbook of chemistry - St. Petersburg: Chemistry and chemical technologies, 2002. - 234 p. - chem21.info.
6. Ischuk I. On the main thing in navigation // Sea Review the Nautical Institute. - 2020. - No. 4 (76). - S. 36 - 40.

Робота надійшла в редакцію 22.05.2020 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування